

Учебный курс «Методика преподавания математики в высшей школе» в учебном плане профессиональной переподготовки (профиль «Преподаватель математики в высшей школе»)

Далингер Виктор Алексеевич, доктор педагогических наук, профессор
Омский государственный педагогический университет

В статье рассматривается проблема профессиональной переподготовки специалистов разных сфер на профессию педагога, преподающего математику в высшей школе, описывается учебный курс «Методика преподавания математики в высшей школе», являющийся одним из составляющих соответствующего учебного плана.

Ключевые слова: профессиональная переподготовка; преподаватель математики в высшей школе; методика преподавания математики.

По статистическим данным сегодня 44,8% студентов отмечает, что наилучшие возможности в жизни человеку дает, по меньшей мере, окончание двух вузов; 52% молодых людей работает не по полученной ими специальности. Эти цифры убедительно свидетельствуют о том, что значительная часть трудящейся молодежи планирует профессиональную переподготовку.

Эта ситуация имеет место в разных регионах, в том числе и в Омском регионе. А потому Омский государственный педагогический университет (ОмГПУ) уже многие годы планирует и реализует курсы профессиональной переподготовки специалистов разных профессий на профессию учителя.

В последние два года такая необходимость возникла по отношению к переподготовке на учителя математики, как для общеобразовательных школ, так и для вузов. Это обстоятельство заставило профессорско-преподавательский состав кафедры математики и методики обучения математике ОмГПУ разрабатывать учебные курсы, которые бы отвечали заявленной тематике.

Такие учебные курсы были разработаны, а впоследствии востребованы и реализованы. Укажем их: «Методика преподавания математики в высшей школе»; «Организация исследовательской деятельности студентов по математике»; «Активизация учебно-познавательной деятельности студентов в процессе обучения математике»; «Организация самостоятельной работы студентов при освоении дисциплины «Математика»; «Формирование культуры математической речи студентов. Типичные ошибки по математике и пути их предупреждения».

В данной статье мы приведем, разработанный автором статьи, учебный курс «Методика преподавания математики в высшей школе».

Цель дисциплины:

Формирование

знаний о: методике преподавания математики в высшей школе как науке и как учебном предмете; психологии учения студентов и психологии педагогической деятельности; традиционных и инновационных дидактических технологиях в высшей школе; методологии целеобразования в процессе обучения математике в высшей профессиональной школе;

умений по: проектированию содержания обучения математике и образовательного процесса в высшей школе; использованию технологии управления качеством математического образования в высшем профессиональном образовании и диагностике качества математического образования; реализации системно-деятельностного подхода к

обучению математическому анализу, алгебре, геометрии, теории вероятностей и математической статистике студентов высших учебных заведений.

Задачи дисциплины:

1. Формирование системы знаний, связанных с проектированием и реализацией системы математических знаний в высшей профессиональной школе.

2. Формирование системы знаний, связанных с концептуальными основами использования традиционных и инновационных дидактических технологий в высшей школе.

3. Формирование системы знаний, связанных с методологией целеобразования в процессе обучения математике в высшей профессиональной школе.

4. Формирование системы умений по: проектированию содержания обучения математике и образовательного процесса в высшей школе; использованию технологии управления качеством математического образования в высшем профессиональном образовании и диагностике качества математического образования; реализации системно-деятельностного подхода к обучению математическому анализу, алгебре, геометрии, теории вероятностей и математической статистике студентов высших учебных заведений.

5. Стимулирование самостоятельной деятельности студентов по освоению содержания дисциплины и формированию необходимых компетенций.

Планируемые результаты:

- способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3).

- способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2).

- готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- концептуальные основы методики обучения математике в высшей профессиональной школе;

- концептуальные основы технологий обучения математике в высшей профессиональной школе;

- концептуальные основы управления качеством математического образования в высшем профессиональном

образовании и диагностики качества математического образования.

Понимать:

- место курса в системе психологических, педагогических и методических дисциплин методологии в системе наук, ее предмет, содержание, принципы;

- концептуальные основы проектирования новых методических систем обучения математике в высших учебных заведениях.

Уметь:

- проектировать и реализовывать содержание обучения математике и учебный процесс в контексте требований новых государственных образовательных стандартов;

- проектировать диагностические обучающие, развивающие и воспитательные цели учебного процесса в контексте требований новых государственных образовательных стандартов;

- проектировать компетентности, подлежащие формированию у обучающихся, отбирать адекватный для этого учебный материал;

- проводить мониторинг образовательного процесса и контроль за сформированностью планируемых компетентностей;

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий для формирования планируемых компетентностей;

- включаться в совместную деятельность с коллегами, работая командой, а также нести ответственность за результаты своих действий.

Владеть:

- теорией и практикой проектирования и конструирования системы обучения математике в высших учебных заведениях;

- теорией и практикой формирования у обучающихся ключевых, базовых и специальных компетентностей;

- различными формами аттестации студентов и технологиями контроля сформированности компетентностей в контексте требований новых государственных образовательных стандартов.

Тематический план дисциплины

№	Тема (раздел) дисциплины	Всего академических часов	Контактная работа обучающихся с преподавателем				Самостоятельная работа обучающихся
			Лекции	Семинарские (практические) занятия	Лабораторные занятия	Иные виды учебных занятий	
1	<i>Методика преподавания математики в высшей школе как наука и как учебный предмет.</i>	8		2			6
2	<i>Психология учения студентов и психология педагогической деятельности.</i>	8		2			6
3	<i>Традиционные и инновационные дидактические технологии в высшей школе.</i>	8		2			6
4	<i>Методология целого образования в процессе обучения математике в высшей профессиональной школе. Основные педагогические категории.</i>	8		2			6
5	<i>Проектирование содержания обучения математике и образовательного процесса как дидактическая задача.</i>	8		2			6
6	<i>Технология управления качеством математического образования в высшем профессиональном образовании и диагностика качества математического образования.</i>	8		2			6
7	<i>Системно-деятельностный подход к обучению математическому анализу студентов высших учебных заведений.</i>	8		3			5
8	<i>Системно-деятельностный подход к обучению алгебре студентов высших учебных заведений.</i>	8		2			6
9	<i>Системно-деятельностный подход к обучению геометрии студентов высших учебных заведений.</i>	8		3			5
ИТОГО:		72		20			52

Основное содержание (по темам, разделам)

1. Обучение с позиций системно-деятельностного подхода и теории управления: системно-деятельностный подход к разработке проблем обучения; обучение как процесс

управления; функциональный состав управления в педагогических системах; о критериях эффективности обучения.

2. Психологическая характеристика основных функций управления в обучении: цели как фактор управления в

обучении; информационная основа обучения; прогнозирование в обучении; процесс решения педагогических и учебных задач; организация обучения; общение и коммуникация в обучении; контроль и педагогическая оценка как форма руководства учебной деятельностью.

3. Психология учения студентов: мотивационно-целевая основа учения студентов; учебная активность студентов и факторы, ее определяющие; учебная успешность студентов; индивидуальные стили учебно-познавательной деятельности студентов; особенности усвоения знаний; становление профессионального самосознания студентов в процессе их обучения; динамика развития профессионально важных качеств личности в процессе обучения.

4. Современные методы обучения в высшей школе: методы обучения как способы конструирования учебной информации; групповые формы активных методов обучения; технические средства обучения.

5. Психология педагогической деятельности: профессионализм и мастерство в педагогической деятельности; индивидуально-психологические факторы успешности педагогической деятельности.

ческой деятельности; психологические особенности разрешения педагогических ситуаций.

6. Традиционные педагогические технологии обучения математике: лекция, лабораторный практикум, семинарское занятие, курсовое проектирование, самостоятельная работа студентов.

7. Инновационные педагогические технологии обучения математике: технология активного обучения, технология модульного обучения, технология развивающего обучения, технология проблемного обучения, технология дистанционного обучения.

8. Диагностика качества образования и технология управления качеством обучения математике в высшем профессиональном образовании: рейтинговая система оценки качества усвоения учебного материала, тестирование как элемент дидактического процесса.

9. Сущность системно-деятельностного подхода к обучению студентов высших учебных заведений геометрии, алгебре, математическому анализу, теории вероятностей и математической статистике.

Литература:

1. Баврин И. И. Курс высшей математики [Текст]: учеб. для физ.-мат. фак. / И.И. Баврин. - М. : Просвещение, 1992. - 413 с.
2. Далингер В.А. Начала математического анализа в задачах [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.А. Далингер ; Омск. гос. пед. ун-т. - (.pdf файл : 1,9 Mb). - Омск : Изд-во ОмГПУ, 2009. - 313 с.
3. Далингер В.А. Методика обучения математике. Практикум по решению школьных задач [Текст]: учеб. пособие для студ. пед. вузов / В. А. Далингер. - Омск : Наука, 2012. - 266 с.
4. Далингер, В. А. Методика обучения математике. Изучение дробей и действий над ними : учеб. пособие для прикладного бакалавриата / В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 194 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-09599-9. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/D2BA5A5D-4E37-4B38-B2EB-255450014165.
5. Далингер, В. А. Методика обучения математике. Когнитивно-визуальный подход: учебник для академического бакалавриата / В. А. Далингер, С. Д. Симонженков. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 340 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-09596-8. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/3AE3F072-1E9B-4BAE-B272-594F0749059C.
6. Далингер, В. А. Методика обучения математике. Обучение учащихся доказательству теорем : учеб. пособие для академического бакалавриата / В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 338 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-05736-2. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/835483AF-F91D-4DDD-B04D-0286AF160B19.
7. Далингер, В. А. Методика обучения началам математического анализа : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 162 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-09598-2. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/AA6197A9-2AE6-4D1D-BCA0-7FEB0D4983D6.
8. Далингер, В. А. Методика обучения стереометрии посредством решения задач : учеб. пособие для академического бакалавриата / В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 370 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-09587-6. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/7A581B3B-26B2-46E0-83F0-14A2E3511583.
9. Далингер В.А., Шатова Н.Д., Кальт Е.А., Филоненко Л.А. Методика развивающего обучения математике : учеб. пособие для вузов / В. А. Далингер, Н. Д. Шатова, Е. А. Кальт, Л. А. Филоненко ; под общ. ред. В. А. Далингера. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 297 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-05734-8. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/71D750A7-B85A-4731-A882-0D3EE5FBCC3A
10. Далингер, В. А. Теория вероятностей и математическая статистика с применением mathcad : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / В. А. Далингер, С. Д. Симонженков, Б. С. Галюкшов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 145 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-10080-8. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/D93A53C3-6CBC-4E46-B089-7EBCFEF0F6A14.
11. Далингер, В. А. Теория функций действительного переменного : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. А. Далингер, С. Д. Симонженков. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 242 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-9916-8999-1. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/3353A292-B09C-40DB-AF89-94E812AEEDD0.
12. Далингер, В. А. Геометрия: планиметрические задачи на построение : учеб. пособие для академического бакалавриата / В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 155 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05758-4. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/92BE5E96-ACDE-42D1-A0D0-7E4927EA226C

www.esa-conference.ru

13. Далингер, В. А. Информатика и математика. Решение уравнений и оптимизация в mathcad и maple : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / В. А. Далингер, С. Д. Симонженков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 161 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-00311-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/10C75CDA-B21A-4E30-8212-1982FF424478.

14. Далингер, В. А. Комплексный анализ : учеб. пособие для вузов / В. А. Далингер, С. Д. Симонженков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 143 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-08399-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/864F4BCE-689E-417E-9FB6-35BD38AA725B.

15. Далингер, В. А. Методика обучения математике. Поисково-исследовательская деятельность учащихся : учебник и практикум для вузов / В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 460 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-09597-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/79352CF8-FF05-4BD2-B752-606634316BF4.

16. Далингер, В. А. Методика обучения математике. Практикум по решению задач : учеб. пособие для прикладного бакалавриата / В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 271 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-09601-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/28F4B9E1-36B8-463C-AAC6-0E1763CFC524.

17. Далингер, В. А. Методика обучения математике. Традиционные сюжетно-текстовые задачи : учеб. пособие для академического бакалавриата / В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 174 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-09591-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9C016403-7223-4547-8E8C-5205D051CC82.

18. Новик И.А. Практикум по методике обучения математике [Текст] : учебное пособие / И. А. Новик, Н. В. Бровка. - М. : Дрофа, 2008. - 237 с.

19. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности [Текст] : учеб. пособие для студ вузов, обуч. по направлению "Психология" / С. Д. Смирнов. - 4-е изд., стер. - М. : AcademiA, 2009. - 394 с.